

TA'LIM JARAYONIDA SUN'IY INTELEKTNING IMKONIYATLARIDAN TO'G'RI FOYDALANISH VA O'ZBEKISTONDA ONLAYN TA'LIM JIVOJLANISHINING ASOSIY SABABI

Aldashev Ilhomjon To'xtaboyevich

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Jo'raxoldorova Shukronaxon Tursunali qizi

Farg'ona davlat universiteti, Chet tillari fakulteti, filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) yo'nalishi 1- bosqich talabasi

@sjoroxoldorova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Sun'iy intellekt" aslida nima ekanligi va uning qanday imkoniyatlar mavjudligi, shu imkoniyatlardan ta'lim jarayonida qanday foydalanish va ularning talabalarga qanday qulayliklar yaratishi haqida fikrlar muhokama qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda onlayn ta'limning jadallashib ketishining sababi tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, onlayn ta'lim, aqliy jarayon, globallashuv, internet, platforma, virtual vositalar, elektron ta'lim.

Bilamizki, hozirda deyarli barcha sohalarda "sun'iy intellekt" atamasini uchratishimiz mumkin va kundan kunga bu atamaning nomi rivoj topib bormoqda. Shuningdek, ta'lim tizimida ham SI ning imkoniyatlaridan foydalanilyapti. Dastlab, bu atama 1956-yilda John McCarthy va Martin Minsky Dartmouth ning yozgi ilmiy-tadqiqot loyihasini tashkil etishda ishlatildi. Aslida, o'zi "Sun'iy intellekt" nima? Bu odamlarning aqliy jarayonlarini taqsimlash uchun mashinalarga buyruqlar beruvchi zamonaviy kompyuter ilmi hisoblanadi. Uninb asosiy maqsadi murakkab ilmiy yoki turli xil jarayonlarni soddalashtirish va ularning samaradorligi va tezligini oshirishdir. Bu globallashgan jarayon ta'lim sohasiga ham samarador yordam berdi hamda talabalar va o'qituvchilarga bir qancha yengilliklar yaratdi. Quyida "Sun'iy intellekt" talabalarga qanchalik foyda keltirganligiga misollar berilgan:

Sun'iy intellekt talabalarga katta miqdordagi ma'lumotlarni tez muddatda tekshirish, pattarnlarini aniqlash va ularga yangi g'oyalar yaratishda yordam beradi.

SI orqali talabalar virtual materiallardan foydalanib ta'limning zamonaviy usullarini osonroq o'zlashtiradilar. Bunday ta'lim jarayoni ular tajribalarini oshirishi va tez muddatda sifatli ta'limga ega bo'lishlari mumkin. Masalan, SI tomonidan yaratilgan simulatsiyalar tibbiy sohada o'qiyotgan talabalar uchun turli tajriba sinovlarini virtual qilib ko'rish imkonini beradi. Bu simulatsiyalar real hayotga juda yaqin qilib ishlarga holda ularga ko'nikmalarini oshirish uchun xavfsiz muhit taqdim etadi.

Ma'lumki, talabalar turli xil kurslarda ta'lim olish uchun tayyorlanishadi. Bunda ulardan mablag' ham vaqt ham bir xil sarf qilinadi. Ammo, ular SI funksiyalaridan to'g'ri foydalanib kam pul saflab sifatli mustaqil tarzda bilim olishlari mumkin.

SI texnologiyalari bilimni baholash tizimida ham o'z tasiriga egadir. Bundan qurilmalar orqali o'quvchilar o'z bilim darajalarini ustozlar yordamisiz o'zlari mustaqil holda tekshirib olishlari mumkin, va SI ularga kamchiliklarini ham aniqlab bera oladi, ularni to'g'irlashfa ham yo'l-yo'riq ko'rsatadi.

SI talabalarning shaxsiy talablari bo'yicha alohida-alohida ishlaysi, ya'ni har bir foydalanuvchiga turli xil ma'lumotlarni taqdim etadi, garchi mavzu bir xil bo'lsa ham. Masalan, ChatGPT SI qurilmasini olsak. Bu "sun'iy intellekt" ning telegram bot, sayt va birqancha turlari bor. Bu qidilmadan foydalanib o'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlashi yoki kamchiliklarini to'ldirishlari mumkin. Bu qurilmaning tashqi ko'rinishi ham o'ziga jalb qiladigan qilib dasturlashtirilgan.

SI orqali eshitish qobiliyati cheklangan talabalar uchun maxsus ovozlar orqali matnlar yaratish yoki ko'rish qobiliyatida muommosi bor talabalar uchun matnlarning ovozli variantlarini yaratish mumkin.

"Sun'iy intellekt" barcha qobiliyatlarga ega talabalar uchun shaxsiy ta'lim tajribalarini taqdim etadi va ularning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim tajribalarini taklif qilish orqali ko'proq o'rganish imkoniyatlarini ochishi mumkin.

O'zbekistonda onlayn ta'limning rivojlanishi. Internet tarmogi mamlakatimizga kirib kelganidan so'ng insonlar undan turli xil ehtiyojlari uchun foydalanishni

boshlashdi. Ammo 2019-yili dunyoni larzaga solgan ko‘rinmas dushman - "Covid19" sababli internet imkoniyatlari ta'lim tizimiga kirib keldi. Onlayn o‘qitish tezlik bilan rivojlanib ketdi. Oliy va o‘rta ta'lim tizimiga onlayn jurnallar joriy etish boshlandi. Bu esa o‘z navbatida, o‘qituvchi va o‘quvchilarga bir qancha yengilliklar olib keldi. Masalan. "Kundalik.com" platformasi maktablardagi jurnallashtirilga tizimni rivojlantirdi va shaffoflashtirni. Jamiyatimizdagi ta'lim tizimida inson omilini kamaytirish uchun elektron platformalar katta yordam berib kelyapti.

Xulosa qilib aytganda, SI imkoniyatlari talabalarga bir qancha qulayliklar berishi va ularning ijtimoiy ahvolidan kelib chiqib ularga bir xil ta'lim olish imkoniyatini yarata olishi mumkin, hamda "Covid19" mamlakatimizga ko‘plab talofatlar olib kirgan bo‘lsa ham ta'lim jarayonini raqamlashtirishda ijobiy omil bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. [Theoretical and methodological basis of modeling didactic processes based on gamification technologies](#) RS Avazjonovich - International Journal of Pedagogics, 2023
2. [Положительное влияние интерактивных технологий на качество и эффективность образования](#) Ш Рузалиев - Экономика и социум, 2021
3. [Types of games used in the organization of the educational process and features of gamification](#) SA Ruzaliev - Current research journal of pedagogics, 2023
4. [Положительное влияние интерактивных технологий на качество и эффективность образования](#) Ш Рузалиев - Экономика и социум, 2021
5. I.Aldashev "O‘qituvchi ishida ijodiy yondashish xususiyatlari" Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 2| Issue 4
6. <https://www.linkedin.com/pulse/role-ai-education-inspiroz>
7. https://www.researchgate.net/publication/369545925_Role_of_AI_in_Education
8. "Role of AI in education" Alexandera Harry, March 2023 Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) 2(3):260-268